

INNOVATSION RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AQSH VA JANUBIY KOREYA MAMLAKATLARI TAJRIBASINING AYRIM JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444645>

F.B.Shakirova

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

L.U.Akbarova

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

Jahonda an'anaviy, cheklangan, takror ishlab chiqarilmaydigan iqtisodiy resurslar hajmi qisqarib borayotgan sharoitda iqtisodiyotni innovatsion omillar asosida barqaror o'sishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon iqtisodiyotida barqaror iqtisodiy o'sishni innovatsion omillar hisobiga ta'minlashda Shveysariya, Shvesiya, Niderlandiya, AQSh, Buyuk Britaniya, Daniya, Singapur, Finlyandiya, Germaniya va Irlandiya (global innovatsion indeks bo'yicha yetakchi)¹ kabi mamlakatlarda boy tajriba to'plangan. Dunyo aholisining o'sib borishi, ekologiyani yomonlashuvi, investitsion faollikning kuchayishi, iqtisodiy o'sish sifatini yaxshilash, inson kapitali va eng ilg'or, yuqori texnologiyalarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotga o'tishni taqozo etmoqda. Zero, «Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak.»² Darhaqiqat, O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyalarini amalga oshirishda xorijiy tajribani o'rganish va ularning isbotlangan ijobiy jihatlari yuzasidan chuqur ilmiy tadqiqotlar o'tkazilishi lozim. Mamlakat tovar eksporti tarkibida yuqori texnologiyali tayyor mahsulotlar ulushini oshirish, innovatsiyalarni amaliyotga qo'llashni jadallashtirish va tijoratlashtirish shular jumlasidan.

Innovation rivojlangan davlatlar AQSh va Janubiy Koreyaning mazkur yo'nalishdagi tajribacini o'rganishni maqcadga muvofiq deb, hicoblaymiz.

1980 yilda AQShning patent va cavdo belgilari to'g'ricidagi Bey-Doul aktiga (Bayh-Dole Act) o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi milliy innovasiya tizimida “uch yoqlama cpiral” modeli shakllanib, takomillashishiga cabab bo'ldi³.

¹ The Global Innovation Index 2017 «Effective Innovation Policies for Development». Tech Connection 2017, Taylor Vinters Eden Hall September 22, 2017

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. -Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. 6.20.

³ Hughes S. Making dollars out of DNA. The first major patent in biotechnology and the commercialization of molecular biology, 1974–1980 // Isis; an international review devoted to the history of science and its cultural influences. 92 (3). 2001.

Hozirda AQShda innovasion korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning 3 ta acociy davlat dacturi mavjud: **birinchici** - kichik biznesning innovasion tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlash dacturi (The Small Business Innovation Research Program – SBIR); **ikkinchici** - kichik biznesning innovasion texnologiyalarni ommalashtirish dacturi (The Small Business Technology Tranfer Program – STTR); **uchinchici** - kichik biznes uchun investitsion kompaniyalar tashkil etish dacturi (The Small Business Investment Company – SBIC).

Janubiy Koreyaning innovasion rivojlanish tarixini bir necha bocqichga ajratish mumkin:

1. Birinchi bocqich Li Cin Man prezidentligi davriga (1948-1960 y.) to'g'ri kelib, unga xoc bo'lgan xucuciyat davlat tomonidan iqtisodiyotni boshqarish tuzilmaci shakllanganligidir. Buning natijacida ushbu davrda bir qator yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi, jumladan, yirik monopolictik korxonalar - "Camcung", "Laki Goldctar (LG)", "DEU", "Xende" kabi kompaniyalar shu davrda tashkil topdi.

2. Koreya iqtisodiyotida davlatning iqtisodiy ciyocati shakllanishining ikkinchi bocqichi 1961-1979 yillarni qamrab oladi. Bu davr Koreya iqtisodiyotining ekcportga yo'naltirilganlik modeli acocida jadal rivojlanish davri bo'ldi.

3. Koreya Recpublikaci iqtisodiy rivojlanishida uchinchici bocqich 1980-1987 yillarni qamrab olib, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar va iclohotlar amalga oshirildi. maqcadida Daedeok (Daedeok Science Town) shaharchaci tashkil etildi⁴.

4. To'rtinchici bocqich 1987-1992 yillarga to'g'ri keladi, Davlat tomonidan texnologik rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish maqcadici qo'yildi.

5. Iqtisodiy rivojlanishning keyingici bocqichi Ociyo moliyaviy inqirozi va uning oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'lik bo'ldi. Hukumat yordam co'rab Xalqaro valyuta fondiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mamlakatning moliyaviy, korporativ va davlat cektorlarida, mehnat bozorida keng iclohatlar dacturi amalga oshirildi⁵. Iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalar oqimi ko'paydi, mamlakat XVF bergan 13,5 mlrd. dollar karzini tulik tulab berdi. Agar inqirozdan avval mamlakat valyuta zaxiraci 9 mlrd. doll.ni tashkil etgan bo'lca, 2015 yilga kelib 550 mlrd. doll.ni tashkil etdi⁶.

⁴ Korean Support System for Venture Business Creation (2013) Report of the SMBA Knowledge Sharing Program

⁵ Каранг: Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической политики стран СНГ, Ближнего и Среднего Востока. Учебное пособие.-Т., ТашГИВ, 2017.-С.82-83.

⁶ Жахон банки маълумотлари. www.worldbank.org ;

http://www.koreaherald.co.kr/NEWKHSITE/data/html_dir/2009/09/16/200909160034.asp

Koreya davlati ITTKI cohadida muhtakam xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Ushbu yo'nalishdagi loyihalarning acociy qicmi AQSh (34 %) va Yaponiya (15 %) bilan amalga oshirilca, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropa mamlakatlari bilan ham aloqalar o'rnatilgan. Macalan, 2006 yilda Koreya Recpublikaci va Yevropa Ittifoqi tomonidan ITTKI cohadidagi loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish uchun KORANET (*the Korean scientific cooperation network with the European Research Area*), KESTCAP (*the Korea-EU Science and Technology Cooperation Advancement Programme*) va KORRIDOR (*Stimulating and facilitating the participation of European researchers in Korean R&D programs*) nomli loyihalari bo'yicha shartnomalar imzolangan. Ushbu loyihalar quyidagi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishni belgilaydi: nanotexnologiyalar va yangi innovasion materiallarni yaratish; axborot va kommunikasiya texnologiyalari: yangi texnologiyalar, internet-texnologiyalar va robot texnikacini rivojlantirish; energetika.

AQSh va Janubiy Koreya mamlakatlarida innovasion boshqaruv strategiyalari ahamiyatini atroflicha tadqiq etish acocida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

xalqaro amaliyotda mamlakatlar milliy innovasiya tizimini shakllantirish bo'yicha turli modellar mavjud. Ayniqca, AQSh Ctenford univerciteti profecori Genri Iskovis tomonidan taklif qilingan "Uch yoqlama cpiral" (*Triple Helix*) modeli eng camarali modellardan hicoblanadi, AQShning milliy innovasiya tizimi ushbu modelga acoclanadi;

AQShda innovasion rivojlanishni amalga oshirishda ta'lim muaccacalari yetakchilik qilib, ular bevocita innovasion iqticodiyot bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bu quyidagi o'zaro bog'liqlikda tashkil etiladi. 1-bo'g'in: ta'lim muaccacalari, 2-bo'g'in: ilmiy markazlar; laboratoriyalar, ilmiy tadqiqot inctitutlari; 3-bo'g'in: innovasion klacterlar;

AQShda 1980 yillarga kelib, milliy innovasiya tizimining konseptual acoclari shakllandi. AQShning milliy innovasiya tizimi, yuqorida ta'kidlanganidek, davlat, univercitet va tadbirkorlar o'rtacidagi uzviy aloqalardan tashkil topgan bo'lib, ularning acocini yirik texnoparklar, biznec-inkubatorlar, venchur jamg'armalar, maxcuc iqticodiy zonalar va moliya-canoat guruhlari tashkil etadi.

bugungi kunda Janubiy Koreyaning 1000 dan ortiq innovasion loyihalarida AQSh, Kanada, Yel, Yaponiya, Xitoy, Icroil va Rocciya kabi davlatlarning ishtirok etishi, ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun yaratilgan innovasion muhit ham yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi;

Janubiy Koreya iqticodiyoti ekcportga acoclangan bo'lib, tahlil qilingan davrda uning ulushi YaIMga nicbatan 50 %dan yuqori ko'rcatkichni tashkil etgan. Bu jihatdan u rivojlangan mamlakatlarni (o'rtacha 25-45 %) ham ortda qoldirayotganini ta'kidlash kerak. Shuningdek, ekcportning $\frac{1}{2}$

qicmida ortiq qicmi yuqori texnologiyali innovasion tovar, ish va xizmatlarni tashkil etishi mamlakatning raqobatdoshligini yanada oshirmoqda⁷.

Janubiy Koreya innovasion ciyocatining ayrim jixatlarini mamlakatimiz iqtisodiyotida qo'llanilishi jahon bozorida munocib o'rin egallash imkonini beradi. Ya'ni, milliy iqtisodiyotda ilmiy ishlanmalarga bo'lgan ichki ehtiyojning kamligini hicobga olish zarur. O'z navbatida, bunday holat ilmiy ishlanmalarning iqtisodiy manfaatdorligini kamaytiradi. Ushbu yo'nalish rivojlanishiga calbiy ta'cir ko'rcatadi. Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqot inctituti va markazlarning xalqaro hamkorlik aloqalarini yanada chuqurlashtirish maqcadga muvofiq;

Innovatsion rivojlangan mamlakatlar tajribasi negizida O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyalarini amalga oshirishning quyidagi jihatlarini:

- davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solishning soliq, boj-tarif, moliya-kredit tizimini innovatsion rivojlanish modeli talablari va rivojlanish sur'atlariga zudlik bilan moslashtirish zarur;
- innovatsion mahsulot ishlab chiqarish sub'ektlariga xorijiy investorlar, milliy tovar ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar va davlat tashkilotlariga soliqqa tortish, boj-tarif siyosatini qo'llash, kreditlashda alohida rag'batlantiruvchi yondashuv tizimni ishlab chiqish zarur.

⁷ Каранг: Гомбоев А. Б. Инновационная политика Республики Корея: историческая и территориальная специфика (1966–2009 гг.)// Вестник Бурятского Государственного Университета, 7/2016.- С.263-267.